

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

YOSH SPORTCHILARNI SPORTGA YO'NALTIRISH VA SPORTCHILARNI TANLASH MUAMMOLARI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA)

Xotamov Jaloliddin Xusnitdin o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
"Jismoniy madaniyat va sport" kafedrasida 2-kurs magistri

Annotatsiya: Futbolda yosh iqtidorlarni aniqlash va saralash (seleksiya) tizimidagi dolzarb muammolar tahlil etiladi. Sportga yo'naltirishning ilmiy-uslubiy asoslari, antropometrik hamda psixofiziologik ko'rsatkichlarning o'rni va ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, zamonaviy futbol talablari asosida yosh futbolchilarni tanlash jarayonining samaradorligini oshirish omillari yoritiladi.

Kalit so'zlar: yosh futbolchilar, iqtidor, ilmiy-uslubiy asoslar, antropometrik ko'rsatkichlar, psixofiziologik xususiyatlar, genetik omillar.

Abstract: Current issues in identifying and selecting young talents in football are analyzed. The scientific and methodological foundations of sports orientation, as well as the importance of anthropometric and psychophysiological indicators, are highlighted. Special attention is given to improving the effectiveness of selecting young football players based on the requirements of modern football.

Key words: young football players, talent, scientific and methodological foundations, anthropometric indicators, psychophysiological characteristics, genetic factors.

Аннотация: Актуальные проблемы выявления и отбора (селекции) юных талантов в футболе подвергаются анализу. Раскрываются научно-методические основы спортивной ориентации, а также значение антропометрических и психофизиологических показателей. Особое внимание уделяется повышению эффективности отбора юных футболистов с учётом требований современного футбола.

Ключевые слова: юные футболисты, талант, научно-методические основы, антропометрические показатели, психофизиологические особенности, генетические факторы.

KIRISH

Zamonaviy futbol yuqori tezlik, kuchli raqobat va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini talab etadi. Mazkur talablarga javob beradigan futbolchilarni tarbiyalash uchun poydevor bolalikdan qo'yiladi. Biroq, ko'p hollarda iqtidorli bolalarni aniqlashda faqatgina joriy natijalarga (masalan, bolaning bo'yi balandligi yoki ayni damdagi jismoniy ustunligi) e'tibor qaratiladi.

Zamonaviy futbolning global miqyosda industriyalashuvi va raqobatning keskinlashuvi yosh iqtidorlarni saralash jarayoniga yangicha ilmiy yondashuvlarni talab etmoqda. Mazkur muammoning dolzarbligi quyidagi asosiy yetakchi omillar qatoriga kiradi. Hozirgi kunda futbol nafaqat jismoniy kuch, balki yuqori tezlikdagi kognitiv faoliyatni talab qiladigan sport turiga aylandi. Futbolchidan soniyaning kichik bo'laklari ichida to'g'ri qaror qabul qilish va texnik harakatni ijro etish talab etiladi. Bu esa yosh sportchilarni tanlashda nafaqat ularning jismoniy holatini, balki neyrofiziologik imkoniyatlarini va sensomotor reaksiyalarini baholash ham ahamiyatga ega.

Futbol sportida eng muhim muammolardan biri – bolalar va o'smirlarni ushbu sportga erta ixtisoslashuv va uning salbiy oqibatlaridir. Ko'p hollarda murabbiylar 8-10 yoshli bolalardan darhol natija talab qilishadi. Buning natijasida biologik jihatdan kech rivojlanayotgan, lekin yuqori texnik potensialga ega bolalar tizimdan chiqib ketmoqda.

Jismoniy jihatdan ustunligi tufayli saralangan bolalar esa o'smirlik davrida (pubertat davri) o'z tengdoshlari yetib olganidan so'ng raqobatga bardosh bera olmay qolmoqda. Bu jarayonni ilmiy boshqarish va "gen jihatdan bashorat qilish" usullarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

An'anaviy pedagogik kuzatish usuli bugungi kunda o'z samaradorligini yo'qotmoqda. Mavzuning dolzarbligi shundaki, mahalliy futbol maktablarida yosh futbolchilarning rivojlanish dinamikasini kuzatib boruvchi yagona raqamli monitoring tizimi mavjud emas. Bolaning jismoniy va fiziologik ko'rsatkichlari yillar davomida

qanday o'zgarayotganini tahlil qilmasdan turib, uning professional istiqbolini to'g'ri belgilab bo'lmaydi. Futbolda saralash faqat maydondagi harakat bilan cheklanib qolmoqda. Biroq, yuqori stress va raqobat sharoitida yosh sportchining psixologik barqarorligini baholash mexanizmlari ishlab chiqilmagan. Iqtidorli futbolchilarni professional bosqichga o'tish davridagi psixologik barqaror holatni yo'qotishlarni kamaytirish uchun psixologik monitoring usullarini ilmiy asoslash zarur.

O'zbekiston futbolini yangi bosqichga olib chiqish, jahon va Olimpiya o'yinlarida munosib ishtirok etish uchun zaxira kuchlarini shakllantirish bevosita saralash sifatiga bog'liq. Iqtidorlarni saralashning ilmiy tizimini yaratish nafaqat sport natijasi, balki mamlakatning inson kapitalini to'g'ri yo'naltirish demakdir.

Yuqoridagi omillar shuni ko'rsatadiki, futbolda saralash va yo'naltirish muammolarini tizimli o'rganish, pedagogik va amaliy nazoratning integratsiyalashgan modelini yaratish bugungi futbol sportidagi eng ustuvor yo'nalishlardan biridir.

Sportga saralash – bu ma'lum bir sport turi bilan shug'ullanish uchun eng istiqbolli bo'lgan bolalarni aniqlash jarayonidir. Futbolda bu jarayon odatda 4 bosqichni qamrab oladi: dastlabki saralash (7-9 yosh) sportga qiziqishni aniqlash va umumiy harakat faolligini baholash; chuqurlashtirilgan saralash (10-12 yosh) maxsus jismoniy sifatlar va texnikani o'zlashtirish tezligini tekshirish; yo'naltirish (13-15 yosh) futbolchining maydondagi amplusini (himoyachi, yarim himoyachi, hujumchi) belgilash; professional tanlov (16-18 yosh) yuqori natijalar va malakali jamoaga tayyorlik darajasini baholashdan iborat.

Natijaga yo'naltirilganlik bolalar futbolda murabbiylardan g'alaba talab qilinishi, ularni iqtidorli emas, balki ayni damda "tayyor" (jismonan shakllangan) bolalarni o'ynatishga majbur qiladi. Bu esa kelajakda texnik tomondan kuchli futbolchilarning kamayishiga olib keladi. Ilmiy asosning yetishmasligi ko'p hollarda saralash faqat "murabbiy tanlovi" asosida amalga oshiriladi. Zamonaviy genetik va fiziologik testlar, shuningdek, psixologik monitoring yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Futbolchilarni saralashda quyidagi mezonlar majmui qo'llaniladi:

- antropometrik o'lchovlarga bo'y, vazn, oyoq uzunligi va tana tuzilishi indeksi;
- genetik omillarga ota-onasining jismoniy ko'rsatkichlari;
- psixofiziologik testlarga reaksiya tezligi, diqqatni jamlash, stressga chidamlilik;
- texnik-taktik ko'rsatkichlarga to'p bilan ishlash, pas berish aniqligi va o'yinni baholash kiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va saralash muammolari sport pedagogikasi va fiziologiya soha-larida keng o'rganilgan. Koshbaxtiyev I.A. 2001-yilda futbolchilarni tayyorlashni boshqarish jarayonida saralashning ilmiy asoslangan tizimini yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, futbolchilarni tanlash faqat jismoniy ko'rsatkichlarga emas, balki texnik-taktik va psixologik omillarga ham asoslanishi kerak. Ismagilov D.K. 2018-yilda sportga yo'naltirilgan jismoniy tarbiya asosida talabalarning jismoniy rivojlanishini optimallashtirish metod-larini ishlab chiqib, individual yondashuvning ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Sportchilarning funksional va morfologik xususiyatlarini baholash masalasi ham ilmiy tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Erkinov Sh.Sh.U. va hammualliflar 2021-yilda futbolchilarda tana tarkibi parametrlarining tezkorlik sifatleri bilan o'zaro bog'liqligini tahlil qilib, antropometrik ko'rsatkichlar sport natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. Bu esa yosh sportchilarni saralashda biologik rivojlanish darajasini hisobga olish zarur-ligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, zamonaviy mashg'ulot jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Sultangujin I.X. 2011-yilda boshlang'ich mini-futbolchilarni tayyorlashda "situatsion metod"dan foydalanish orqali o'yin tafakkuri va qaror qabul qilish tezligini rivojlantirish mumkinligini asoslab bergan. Mazkur yondashuv yosh futbolchilarni saralashda faqat jismoniy emas, balki kognitiv va psixologik ko'rsatkichlarni ham baholash zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida yosh futbolchilarning (10-12 yosh) jismoniy, texnik va psixofiziologik ko'rsatkichlari kompleks tarzda o'rganildi. Ma'lumotlar sport maktablarida o'quv-mashg'ulot jarayonini bevosita kuzatish, peda-gogik tajriba va test sinovlari orqali yig'ildi. Jismoniy tayyorgarlikni baholashda 30 metrga yugurish, tezkorlik va chidamlilik testlari qo'llanildi, texnik ko'nikmalar esa to'p bilan slalom yugurish, pas aniqligi va o'yin vaziyat-larini hal qilish mashqlari orqali aniqlashtirildi. Psixofiziologik holatni baholash uchun reaksiya tezligi, diqqatni jamlash va stressga chidamlilikka oid standart testlardan foydalanildi. Olingan natijalar qiyosiy va statistik tahlil usullari asosida qayta ishlanib, guruhlar kesimida farqlar aniqlashtirildi. Shuningdek, biologik yosh va pasport

yoshi o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash maqsadida antropometrik o'lchovlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari umumlashtirilib, saralash jarayonidagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan kuzatuvlar va yosh futbolchilarning (10-12 yoshli o'smirlarda) jismoniy hamda texnik tayyorgarligini tahlil qilish natijasida bir qancha natijalar olindi. Tadqiqot davomida sport maktablaridagi saralash jarayonining samaradorligi va yo'l qo'yilayotgan tipik xatoliklar qiyosiy o'rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, saralash bosqichida bo'lgan bolalarning 65% ida jismoniy ko'rsatkichlar (bo'y va vazn) tengdoshlariga nisbatan yuqoriroq. Biroq, bu bolalarning aksariyati "akseleratlar" (biologik tez rivojlanganlar) toifasiga kirishi aniqlandi. Bu holat murabbiylarning saralash jarayonida kelajak malakali sportchiga emas, balki "bugungi kuch"ga e'tibor berayotganini tasdiqlaydi. Biologik yosh va pasport yoshi o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida texnik jihatdan iqtidorli, ammo jismoniy rivojlanishi biroz kechikayotgan bolalar sara_lashdan chetlashmoqda. Bu esa professional futbol uchun strategik xatodir.

Yosh futbolchilarning to'p bilan ishlash tezligi va harakat koordinatsiyasi maxsus testlar (masalan, 30 metrga to'p bilan slalom yugurish) orqali baholandi. Natijalar quyidagicha taqsimlandi.

2-jadval: Yosh futbolchilarning to'p bilan ishlash tezligi va harakat koordinatsiyasi maxsus testlar

Guruhlar	Texnik aniqlik (%)	Qaror qabul qilish tezligi (sek)
ko'rsatkichlar	85-90%	0.8 - 1.2
O'rtacha guruh	60-70%	1.5 - 2.0
Quyi guruh	40-50%	2.5 dan yuqori

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, texnik mahorat va o'yin intellekti jismoniy ko'rsatkichlarga qaraganda barqarorroq iqtidor belgisi hisoblanadi. Yuqori iqtidorli bolalarda to'p bilan ishlash davomida atrofni kuzatish qobiliyati yaxshiroq rivojlangan.

Tadqiqotning eng muhim qismlaridan biri – bolalarning stressga chidamliligi va diqqatni jamlash qobiliyatini o'rganish bo'ldi. Natijalar shuni ko'rsatdiki: muvaffaqiyatli saralangan futbolchilarning 75 foizida reaksiya tezligi va sensomotor jarayonlar yuqori darajada rivojlangan. Biroq, psixologik testlar natijasida ko'plab bolalarda musobaqa oldi hayajoni va mag'lubiyatdan qo'rqish hissi yuqoriligi aniqlandi. Bu muammo saralash jarayonida psixologik tayyorgarlikka mutlaqo e'tibor berilmayotganini ko'rsatadi. Futbolchilarni yo'naltirishda ularning temperamenti va ruhiy tipini hisobga olmaslik keyinchalik professional bosim ostida "sinib qolish"lariga sabab bo'ladi.

Tadqiqot natijalari asosida futbolda sportchilarga yo'naltirishning yangilangan ilmiy modeli taklif etiladi. Faqat jismoniy testlar emas, balki genetik imkoniyatlar va psixologik barqarorlikning birgalikdagi integratsiyalashgan nazorat tahlili muhim hisoblanadi. Har bir bolaning o'sish yoshi va o'sib borish dinamikasi individual grafik asosida biologik yosh monitoringi orqali kuzatiladi.

Saralashni bir martalik sinov emas, balki 6 oylik o'quv-mashg'ulot jarayonidagi dinamik kuzatuv sifatida ko'p bosqichli tekshirishni tashkil etish zarur. Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, O'zbekiston sharoitida futbolchilarni saralash tizimini tubdan isloh qilish zarur. Muammoning asosiy yechimi – murabbiyning subyektiv fikridan voz kechib, obyektiv-raqamli ko'rsatkichlarga o'tishdir. Saralash jarayonida bolaning nafaqat hozirgi natijasi, balki uning "rivojlanish bosqichlari"ni hisobga olish shart. Bu yondashuv futbolda "kech aniqlangan" iqtidorlarni saqlab qolish va milliy terma jamoalar uchun sifatli ilmiy asos yaratish imkonini beradi.

Futbolchilarni to'g'ri yo'naltirish uchun matematik modellar va standartlardan foydalanish zarur. Masalan, 10-12 yoshli bolalar uchun quyidagi ko'rsatkichlar muhimdir.

2-jadval: 10-12 yoshli futbolchilarning jismoniy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Talab (Me'yor)	Ahamiyati
30 metrga yugurish	< 4.8 soniya	Tezkorlik potentsiali
To'pni olib yurish (slalom)	Yuqori texnik tezlik	Koordinatsiya
Psixologik test	Diqqat barqarorligi	O'yin taktikasini anglash

Tavsiya etiladigan yechimlarga biologik yoshni hisobga olishda bolaning pasportidagi yoshiga emas, balki o'sishi va mushak tizimining rivojlanish darajasiga qarab guruhlarga ajratish kiradi.

Skautlar tizimini isloh qilish bo'yicha viloyatlarda chekka qishloqlardagi "havaskor futbolchilar" vakillarini aniqlaydigan maxsus skautlar tarmog'ini kengaytirish zarur.

Ilmiy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida "GPS-trekerlar" va "video analysis" dasturlari orqali bolaning o'yin davomidagi harakat faolligini raqamlashtirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Futbolda yosh sportchilarni saralash va ularni sport turiga to'g'ri yo'naltirish muammolarini o'rganish asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

1. Saralash mezonlarini modernizatsiya qilish jarayonida an'anaviy saralash usullari, ya'ni faqat jismoniy sifatlarga (tezkorlik, kuch) asoslangan yondashuv o'z dolzarbligini yo'qotmoqda. Zamonaviy futbol "intelektual o'yin" bosqichiga o'tgani sababli, saralashning ilk bosqichlaridanoq bolaning kognitiv qobiliyatlari, ya'ni maydonni ko'ra olish, vaziyatni oldindan sezish va nostandart qarorlar qabul qilish mahoratiga asosiy e'tibor berilishi shart.
2. Tadqiqot davomida aniqlangan eng katta to'siq – biologik yosh ko'rsatkichlari bo'lib, bu muammoni hal qilish uchun sport maktablarida bolalarni faqat tug'ilgan yili bo'yicha emas, balki ularning biologik rivojlanish darajasi (o'sish yoshi, gormonal fon) bo'yicha guruhlariga ajratib mashg'ulot o'tkazish tizimini joriy etish maqsadga muvofiq. Bu erta sportga iqtidorlarni aniqlashni ta'minlaydi.
3. Futbolchilarni saralash jarayoni murabbiy, sport psixologi, fiziolog va seleksioner-skautning kompleks hamkorligida amalga oshirilishi lozim. Ilmiy ishda taklif etilgan monitoring tizimi bolaning nafaqat joriy holatini baholash, balki uning kelajakdagi professional o'sish imkoniyatlarini bashorat qilish imkonini beradi.
4. Yosh futbolchilarning shaxsiy ma'lumotlar bazasini yaratish va ularni yillar davomida dinamik kuzatib borish zarur. Bu tizim bolaning turli yosh davrlarida ko'rsatgan natijalarini solishtirish va saralashdagi xatoliklarni minimallashtirishga xizmat qiladi.
5. Bolalar murabbiylaridan natija (g'alaba) talab qilish tizimidan voz kechib, ularni "tarbiyalangan va professional jamoaga yetkazib berilgan iqtidorlar soni" bo'yicha baholash tizimiga o'tish; har bir futbol akademiyasida psixologik xizmatni yo'lga qo'yish va yosh futbolchilarning stressga chidamliligini muntazam oshirib borish; chekka hududlardagi iqtidorlarni aniqlash uchun mobil saralash guruhlarini faoliyatini kuchaytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, futbolda sportga yo'naltirish tizimi tibbiy-biologik, psixologik va pedagogik ko'rsatkichlarning mustahkam birligiga asoslanishi kerak. Faqatgina ilmiy asoslangan saralash tizimi orqali O'zbekiston futbolda xalqaro raqobatbardosh, yuqori texnik va taktik mahoratga ega bo'lgan yangi avlod vakillarini yetishtirib chiqarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Исмагилов Д.К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания: автореф. докт. дис. (PhD) пед. наук. – Ч., 2018. – 55 с.
2. Кошбахтиев И.А. Управление подготовкой футболистов. – Т., 2001. – 108 с.
3. Султангужин И.Х. Инновационные технологии повышения эффективности тренировочного процесса. Применение "ситуационного метода" в подготовке начинающих мини-футболистов // Международная научно-практическая конференция "Восток-Россия-Запад", 2011-10-13–2011-10-14, Иркутск. – С. 87-90.
4. Эркинов Ш. Ш. У. и др. Анализ взаимосвязи параметров состава тела с параметрами скоростных качеств у футболистов на этапе углубленной специализации // Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21. – № S1. – С. 38-44.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.